

UNITE – Protocollo per la raccolta dati

OBIETTIVI

L'esperimento si pone come obiettivo quello di raccogliere dati sulle interazioni scritte in lingua inglese tra studenti universitari, tra i 19 e i 25 anni, e chatbot, per indagare l'utilizzo di questi ultimi come supporto per praticare l'uso dell'inglese come lingua straniera. La raccolta dei dati si basa sia sull'analisi delle interazioni avvenute tra gli studenti e diversi chatbot, sia sui feedback raccolti attraverso un questionario post-esperimento, finalizzato a ottenere le opinioni e le percezioni degli studenti partecipanti. Il fine della ricerca è promuovere l'utilizzo di chatbot basati sull'intelligenza artificiale come supporto accessibile e inclusivo all'apprendimento della lingua inglese, in modo che più utenti possibili, inclusi gli studenti con disabilità sensoriali e/o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), possano utilizzarli durante la pratica in autonomia.

PROCEDURA

1. Comunicazione/reclutamento

La raccolta dati si svolgerà in parallelo e seguendo le stesse procedure nelle tre università partner del progetto PRIN, ossia UNIBO, Macerata e Napoli "L'Orientale". La comunicazione sarà effettuata tramite invito e-mail o post su social media, secondo modalità da concordare con le strutture e i referenti di Ateneo la cui attività si incentra sull'apprendimento delle lingue straniere e il multilinguismo (ad es. Centri Linguistici di Ateneo, docenti di lingua inglese, Delegata al Multilinguismo). Per esigenze specifiche di coinvolgimento degli studenti con DSA e disabilità, si cercherà la collaborazione e la consulenza del Servizio per gli Studenti con Disabilità e DSA. Nel progettare/implementare il reclutamento assicurarsi di chiarire che i partecipanti NON devono essere iscritti a corsi di laurea di lingue e letterature straniere, traduzione o simili, e che la loro età deve essere compresa tra i 19 e i 25 anni.

- a. Registrazione dei partecipanti:** viene chiesto agli studenti di confermare la propria volontà a partecipare all'esperimento tramite un **form di Microsoft forms**, in cui indicheranno
- a. Nome e cognome
 - b. Indirizzo e-mail

- c. Corso di studio, identificato tramite (scegliere una delle due alternative):
 - i. nome esatto del Corso
 - ii. Categoria/Area del corso: Area umanistica, Area politico-sociale, Area giuridica, Area economica, Area scientifica, Area tecnologica, Area sanitaria.
- b. Conferma della partecipazione:** il responsabile scientifico o altri membri dell'unità di ricerca inviano una mail ai partecipanti per fissare data, orario, modalità (in presenza o a distanza) ed eventuale luogo della sessione. Nel caso di coinvolgimento di gruppi classe (ad es. durante lezioni del CLA), ci si può coordinare con le docenti, che in una situazione ideale potrebbero lasciare spazio nella loro lezione.

2. Esperimento

L'esperimento viene condotto **in modalità sincrona, ossia sotto la supervisione del personale ricercatore**, in presenza o a distanza. Quest'ultima opzione è da preferire in caso risultasse difficoltosa la gestione degli spazi preposti dalle università partner.

a. Introduzione e compilazione dei moduli di consenso

All'inizio di ogni sessione, che vedrà la partecipazione di un numero variabile di studenti (idealmente intorno a 10-15, ma anche superiore nel caso di coinvolgimento di gruppi classe/lezioni) il responsabile scientifico o un membro dell'unità di ricerca:

1. spiegherà in dettaglio gli scopi del progetto e dell'esperimento, che ha fini di ricerca e non valutativi, e preciserà che il suo ruolo è quello di rispondere a domande o dubbi, non di controllo;
2. darà indicazioni sullo svolgimento della sessione sperimentale;
3. farà firmare i moduli di consenso informato. Per le sessioni a distanza, i moduli andranno restituiti via e-mail (insieme ai dati dell'interazione) con firma autografa o, se possibile, digitale (cfr. strumenti di eSignature come [DocuSign](#)).

b. Istruzioni dettagliate sull'esperimento

Alla compilazione dei moduli di consenso segue un'ulteriore fase preliminare che illustra i diversi momenti della sessione, fornendo le seguenti informazioni:

- Tempistiche previste – 25 minuti per l’interazione, più circa 15 per la compilazione del questionario finale;
- Chatbot da utilizzare e task assegnati – ogni singola sessione andrà programmata in modo da raccogliere dati su un singolo chatbot (ChatGPT oppure Pi.Ai) e un unico ordine dei task (prima *small talk* e poi *role play*, oppure prima *role play* e poi *small talk*). Dovremmo cercare di avere circa lo stesso numero di partecipanti per ogni condizione, nel limite del possibile/ragionevole.

Tipologia Sessione	Chatbot	Primo Task	Secondo Task
A	ChatGPT	small talk	role play
B	ChatGPT	role play	small talk
C	Pi.AI	small talk	role play
D	Pi.AI	role play	small talk

Distribuire ai partecipanti le istruzioni dettagliate, ma spiegare comunque a voce i principi di massima, ossia che la sessione sarà divisa in due parti e il responsabile dell’aula dirà quando passare da una modalità all’altra.

- Nella parte di *small talk* gli studenti dovranno iniziare una conversazione con il chatbot dicendogli di cosa vogliono parlare, scegliendo un argomento tra quelli suggeriti nelle istruzioni (ad es. quelli inseriti nelle fonti esami IELTS) o su un argomento a loro piacimento, raccontando la loro esperienza o le loro opinioni.
- Nella parte di *role play* gli studenti dovranno chiedere al chatbot di simulare una situazione verosimile tra quelle suggerite nelle istruzioni (ad es. un colloquio di lavoro) o una a loro scelta.

NB: Il consiglio generale da dare è quello di scrivere il più possibile, cercando di non utilizzare frasi brevi o risposte telegrafiche, del tipo “Yes/No”, “ok”, ecc. **Nel caso in cui la conversazione diventi ripetitiva o noiosa possono passare a un argomento diverso**: l’importante è proseguire nello scambio. **Se lo vorranno, alla fine del task potranno chiedere al chatbot di correggere il loro inglese** o dare suggerimenti su come migliorarlo.

Assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano un account per il chatbot usato nella sessione e, nel caso non l’avessero, guidarli nella creazione. Lasciare il tempo a tutti di leggere le istruzioni.

c. Sessione con il chatbot

Per ciascuna sessione, il/la responsabile o un membro dell'unità di ricerca:

- dà il via all'interazione secondo le modalità del task iniziale prestabilito;
- monitora il tempo trascorso, tenendo conto che
 - o allo small talk sono dedicati 10 minuti
 - o il roleplay ha una durata di 15 minuti;
- segnala il passaggio al task successivo, una volta esaurito il tempo a disposizione per il primo;
- invita i partecipanti a condividere i dati sull'interazione tramite link da incollare a margine del questionario finale e da inviare contestualmente per e-mail.

d. Questionario finale

Al termine della sessione, ai partecipanti verrà fornito accesso al questionario finale mediante QR code (se in presenza) o link nella chat della riunione (se a distanza). Il questionario, creato tramite Microsoft Forms, consta di due sezioni:

- Dati sui partecipanti (o metadati);
- Dati sull'interazione, definiti in base ai criteri utilizzati in letteratura quali naturalezza dello scambio, qualità del feedback, coinvolgimento e accessibilità (cfr. Smutny e Schreiberova 2020: 5).

Il questionario si compone di più tipologie di domande, sia a risposta aperta che chiusa. Quelle dalla numero 2 alla 10 (vedi sotto), in particolare, utilizzano una scala Likert da 1 a 5 per l'assegnazione di un punteggio che esprima il grado di accordo o disaccordo del partecipante in merito alle funzionalità del chatbot e al proprio stato d'animo. Il valore 1 esprime totale disaccordo, mentre il valore 5 totale accordo con l'affermazione proposta.

QUESTIONARIO FINALE

Metadati

o *Indica il tuo indirizzo e-mail*

- o *A quale corso di laurea sei iscritto/a? OPPURE: Il corso di laurea a cui sei iscritt* appartiene all'area...*
 - i. *Umanistica*
 - ii. *Politico-sociale*
 - iii. *Giuridica*
 - iv. *Economica*
 - v. *Scientifica*
 - vi. *Tecnologica*
 - vii. *Sanitaria*
- o *Età*
- o *Genere [uomo/donna/non binario/preferisco non dire/altro]*
- o *Qual è la tua lingua madre?*
- o *Hai disabilità e/o DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)?*
- o *=> Se sì, quali?*
- o *Come valuteresti il tuo livello per quanto riguarda la **comprensione scritta di testi** in inglese?*
I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)
 - i. *Livello base (A1)*
 - ii. *Livello elementare (A2)*
 - iii. *Livello intermedio (B1)*
 - iv. *Livello intermedio superiore (B2)*
 - v. *Livello avanzato (C1)*
 - vi. *Livello di padronanza (C2)*
- o *Come valuteresti il tuo livello per quanto riguarda la **produzione scritta di testi** in inglese?*
I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)
 - i. *Livello base (A1)*
 - ii. *Livello elementare (A2)*
 - iii. *Livello intermedio (B1)*
 - iv. *Livello intermedio superiore (B2)*
 - v. *Livello avanzato (C1)*
 - vi. *Livello di padronanza (C2)*
- o *Come valuteresti il tuo livello per quanto riguarda la **comprensione orale di testi** in inglese?*
I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)

- i. Livello base (A1)
 - ii. Livello elementare (A2)
 - iii. Livello intermedio (B1)
 - iv. Livello intermedio superiore (B2)
 - v. Livello avanzato (C1)
 - vi. Livello di padronanza (C2)
- o Come valuteresti il tuo livello per quanto riguarda la **produzione orale di testi** in inglese?
I livelli fanno riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR)
 - i. Livello base (A1)
 - ii. Livello elementare (A2)
 - iii. Livello intermedio (B1)
 - iv. Livello intermedio superiore (B2)
 - v. Livello avanzato (C1)
 - vi. Livello di padronanza (C2)
- o Per quanti anni hai studiato inglese?
- o Sei in possesso di certificazioni?
- o => Se sì quali?
- o Hai mai usato chatbot per conversare o imparare una lingua straniera?
- o => Se sì, quali?

Dati sull'interazione

Quale chatbot hai utilizzato?

- Indica quanto sei d'accordo con le seguenti affermazioni **
- Sono riuscito a capire agevolmente le domande/i messaggi del chatbot
- Quando non capivo, il chatbot dava spiegazioni utili e adeguate
- Il dialogo con il chatbot si è svolto in modo coerente
- Le risposte di feedback da parte del chatbot mi sono sembrate utili (per esempio correzioni, espressioni alternative, brevi valutazioni)
- Le risposte del chatbot non mi hanno fatto/a sentire discriminato/a o giudicato/a in alcun modo a causa di genere, etnia, abilità o altri fattori.

- *Mi sono sentito/a coinvolto/a nelle interazioni con il chatbot, come se avessi parlato con una persona*
- *Durante tutto l'esercizio non ho provato ansia, stress o pressione.*
- *Sono riuscito/a ad utilizzare lo strumento senza bisogno di aiuto esterno.*
- *Mi sono sentito/a stanco/a o annoiato dopo l'interazione con il chatbot.*

- *Sei motivato/a continuare a interagire in inglese con il chatbot?*
- *Hai preferito l'esercizio di dialogo o di role play?*
- *Hai voglia di dirci perché?*
- *Per finire, se vuoi, commenta gli aspetti positivi e/o negativi della tua interazione col chatbot o condividi con noi qualunque osservazione desideri.*